

KO'YLAK ETAGINI TIKISH. KO'YLAKKA OXIRGI ISHLOV BERISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597309>

Raxmatova Ra'no Qarjavovna
Tashkent shahar yashnabod tumani
244-maktab texnologiya (Qiz bolalar)
fani o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tikuvchilikda muhim hisoblangan ko'ylak etagini tikish usullari hamda ko'yakning tayyor holga kelishidagi ohirigi ishlov berish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, maqolada ko'ylak haqida tushunchalar hamda uning tikish bosqichlari haqida ham ayrim fikr-mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar. *Ko'ylak, tikish, chok, ishlov berish, uslub, dastgoh, texnologiya, igna, ip, mahsulot, tikuvchi.*

СШЬЕМ ЮБКУ ПЛАТЬЯ. ОТДЕЛКА РУБАШКИ.

Аннотация. *В данной статье рассмотрено, как сшить юбку, что немаловажно в шитье, а также окончательная обработка юбки, когда она будет готова. В статье также дается некоторое представление о концепции рубашки и этапах ее шитья.*

Ключевые слова. *Рубашка, шитье, шитье, обработка, фасон, станок, технология, игла, нитки, изделие, портной.*

SEW THE SKIRT OF THE DRESS. FINISHING THE SHIRT.

Annotation. *This article discusses how to sew a skirt, which is important in sewing, as well as the final processing of the skirt when it is ready. The article also provides some insights into the concept of the shirt and its sewing steps.*

Keywords. *Shirt, sewing, sewing, processing, style, machine tool, technology, needle, thread, product, tailor.*

KIRISH

Bugungi kunda xalqimizning ilmiy salohiyati, imkoniyatlari bilan birgalikda umumiy soni ham o'sib borayabdi va shunga monand ravishda moddiy ehtiyojlari ham oshib borayapti. Ularning moddiy ehtiyojlarini har tomonlama qondirish masalasini hal qilishda tikuvchilik ishlab chiqarish korxonalari zimmasiga ham muhim vazifalar yuklanadi. Bu vazifalarni bajarish uchun kiyimlarni modellashtirish,

ishlab chiqarishga yangi texnologiyalarni joriy qilish, tikuvchilik korxonalarini eng yangi jihozlar bilan ta'minlash talab qilinadi. Hozirgi vaqtda tikuvchilik ishlab chiqarishi juda keng tarmoq bo'lib, unda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirishning ilg'or vositalaridan, kompyuter texnikasidan, fan va texnika yutuqlaridan keng foydalaniladi. Bularning hammasi tikuvchi mutaxassislardan yuqori bilimli bolishni, mahorat va malaka orttirishni talab qiladi. Xususiy mulkchilikka keng yo'l berilishi natijasida kichik va o'rta korxonalar, xususan tikuvchilik korxonalari rivoj topayotganligi bu talabni yanada oshirib yuboradi. Bu vazifalarni bajarish uchun kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor berish lozim. Tikuvchilik korxonalari uchun mutaxassislar bugungi kunda maktablarning o'zida tayyorlanayotganligi ham quvonarli holat hisoblanadi. Shuningdek, kasb ta'limi bo'yicha tayyorlanayotgan talabalar kiyimlarni yakka buyurtma asosida va ommaviy tarzda ishlab chiqarishda yangi zamonaviy texnologiyalarni qo'llab, zamonaviy asbob-uskunalar va moslamalardan foydalangan holda barcha talablarga javob beradigan mahsulotlar tayyorlashni bilishi zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqotni yoritishda biz bir qator adabiyotlarni o'rganib tahlil qilib chiqdik. Jumladan M.Sh. Jabborovanning "Tikuvchilik texnologiyasi" kitobida tikishning texnologiyasi, uning bichish uslublari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. A.T. Truxanovanning "Tikuvchilik texnologiyasi asoslari" nomli kitobida ham tadqiq etilayotgan mavzu yuzasidan juda ham muhim ma'lumotlar berib o'tilgan. I.N. Litvinova, Y.A. Shaxovalarning "Ayollar ust kiyimini tikish" nomli kitobida ayollar ko'ylagining tikish uslublari etak qismi va yakunlovchi qismlari haqida juda ham mazmunli fikrlar berib o'tilgan. Y.V. Glinskayaning "Azbuka vishivaniya" Gaipova N.S, Ismatullayeva M.Z, Axmetova A.S, X.Z. Ismatullayevalarning "Tikuvchilik texnologiyasi asoslari" nomli kitobi ham tadqiq etilayotgan mavzu yuzasidan juda ham muhim manba bo'lib hizmat qildi. Shuningdek, internet manbalaridan www.ziyonet.uz, www.pedagog.uz, www.natlib.uz kabi web saytlardan ham foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Avvalo mavzuni tadqiq etishda oldin kiyim nima degan savolga javob berib o'tish lozim.

Kiyim - bu materiallarning odam tanasidagi qobiq sistemasi bo'lib, tanani iqlim ta'siridan saqlaydi va odamning o'ziga xos ba'zi xususiyatlarini namoyon qiladi. Kiyim kishilik jamiyati rivojlanishining ilk bosqichlarida paydo bo'lgan va jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda rivojlanib, o'zgarib kelgan. U ijtimoiy tuzum, texnika va iqtisodiyot taraqqiyoti, xalqlar milliy madaniyati xususiyatlarini, turmush tarzi, iqlim sharoiti, badiiy did va an'analarini o'zida aks ettiradi. Kiyim deganda ich kiyim, ustki kiyim, bosh kiyim, qo'lqop, poyafzal kabilarning keng kompleksi tushuniladi.

Tikuvchilik buyumlariga kiyimdan tashqari uy-ro'zg'or buyumlari (dasturxon, sochiq, ko'rpa - yostiqlik jildlari) texnik buyum va anjomlar (avtomobil g'illoflari va yopqichlari, chodirlar, qoplar) kiradi. Kiyim o'z navbatida maishiy va ishlab - chiqarish kiyimlariga bo'linadi. Maishiy kiyimlarga kundalik kiyim, tantanali kiyim, uy kiyimi, sport kiyimlari, shuningdek ich kiyimlar, korset buyumlari, cho'milish kiyimi, bosh kiyimlar kiradi. Ust kiyim ich kiyim va korset buyumlari turkumidagi kiyimlar ustidan kiyiladigan kiyimlardir, unga palto, plash, pidjak, nimcha, jaket, ko'ylak, xalat, bluzka, yubka, erkaklar ko'ylaklari, kombinezon va shimlar kiradi.

Kiyim tikish jarayoni uch asosiy bosqichdan iborat:

1. Model, konstaiksiya va andazalar tayyorlash;
2. Gazlamani tikishga tayyorlash va bichish (ya'ni tayyorlov - bichish uchastkasidagi ishlar);
3. Buyumni tikish va bezash. [1,35]

Kiyimlarni ko'plab ishlab chiqarish uchun buyumlarning modellarini yaratish va loyihalash bilan modalar uyi, texnika, tajriba laboratoriyalari, ayrim korxonalarda esa yuqori malakali rassom - modelerlar va konstaiktorlari bo'lgan eksperimental sexlar modalar uyi rahbarligida shug'ullanadi. Buyumlarni konstruksiyalash ular konstruksiyasini yaratish jarayonidan iborat. Konstruksiya buyumning haqiqiy kattalikdagi chizmasi bo'lib, unda qirqimlar bo'yicha detallarning tutashish joylari va tikish usullari ko'rsatiladi. Andazalar, texnik hujjatlar va detallarning namunalari tikuvchilik fabrikasiga keltiriladi. Har bir tikuvchilik korxonasida tikish jarayonida kiyim uchta asosiy uchastkadan; eksperimental sex, tayyorlov-bichish uchastkasi va tikuv sexidan o'tadi.

Fabrika eksperimental sexi xodimlarining vazifalari:

- modalar uyidan modellar namunalari, kiyim andazalarini va texnik hujjatlarini olish;
- andazalarni tekshirish; ko'paytirish va tayyorlash;
- andazalarni aralash joylashtirish uchun razmer va roslarni birlashtirish;
- andazalarni ekspremental yo'l bilan joylashtirish va gazlama sarfi normasini aniqlash;
- trafaretlar tayyorlash;
- ishlab chiqarishda gazlamalardan tug'ri foydalanishni nazorat qilishdan iborat.[2,25]

Tayyorlash sexida gazlamalar qabul qilinadi va saqlanadi, sifati tekshiriladi, gazlama to'plari uzunligi o'lchanadi va saralanadi, to'shamalarga gazlama tanlanadi, to'shamalarning ustki qavatlarini bo'rlanadi. Bichish sexida gazlamalar to'shaladi, to'shama bolaklarga qirqiladi, buyum detallarini qirqib olinadi, bichish sifati tekshirilib, bichilgan detallar to'plab qo'yiladi. Tikuvchilik sexida choklaydigan va maxsus mashinalar, shuningdek namlab - isitib ishlov beradigan uskunalar bilan

jihozlangan texnologik potoklarda kiyim tikiladi. Yirik korxonalarda pardozlash sexida namlab - ishitib ishlash operatsiyalari bajariladi, natijada tayyor kiyim tovar ko'rinishini oladi. Pardozlash sexidan kiyim tayyor maxsulotlar omboriga jo'natiladi.

Kiyim tikish jarayoni aynan manashu tartibda amalga oshiriladi. Endi bevosita tadqiq etilayotgan ko'ylak etagini tikish va tikishni yakunlash bosqichiga to'xtalsak.

Ko'ylak etagini tikish uchun uning old bo'lagi bilan orqa bo'lagi o'rtasidan buklanib va yon choklari, vitachkalari, taxlamalari, bel choki to'g'ri keltirilib, stol ustiga yozib qo'yiladi.

[3,42]

Etagingning ustiga andaza qo'yilib, ikkita chiziq tortib bo'rlanadi. Ulardan birinchisi bo'ylab etak qirqib tekislanadi, ikkinchisi bo'ylab esa etak ichkariga bukiladi.

Ko'ylakning choklari kertiladi va etagingning bukish haqidan 2-4 sm yuqorisigacha yorib dazmollanadi. Ko'ylak etagi kengaya bormay, to'g'ri tushgan bo'lsa, uni bo'rlab

o'tirmay buklaydigan moslamasi bor universal mashinada tikiladi (5.64-a rasm). Chok oxiri esa moslamasiz tikiladi.

Klesh etakli kiyimlar etagini oldin belgilangan chiziq bo'yicha bukib, ikkita baxyaqator yuritib, ko'klab olinadi (5.64-b rasm). Bunda birinchi baxyaqator buklangan ziydan 1 sm oraliqda, ikkinchisi esa bukish haqi qirqimini ichkariga qaytarish bilan bir vaqtda shu qayrilgan ziy bo'ylab yuritiladi.

Zich to'qilgan gazlamalardan va velvet-kord tipidagi ip gazlamalardan tikilgan ko'ylaklar, shuningdek, plisse, gofre yubkalar etak qirqimlari yo'rmab qo'yiladi (5.64-d rasm). Ko'ylak etagining bukish haqi belgilangan chiziq bo'ylab bukilib, yashirin baxyali mashinada tikib qo'yiladi (5.64-e rasm).

Ko'ylakning etagi ochiq qirqimli bukma chok bilan ham ishlov berilishi mumkin, bunda avval ochiq qirqim yo'rmab olinadi, so'ngra etak tikib qo'yiladi (5.64-f rasm).

Titiluvchan gazlamadan tikiladigan ko'ylak etagiga maxsus tasma ulab, keyin asosiy detalni teskarisiga bukib maxsus mashinada tikish mumkin (5.64-g rasm).

Kiyim etagiga bezak mag'iz yoki beyka qo'yib tikiladigan bo'lsa (5.64-h, rasm), maxsus buklagich yordamida bir ignali yoki qo'sh ignali mashinada bostirib tikiladi, yoki universal mashinada oldin kiyim etagining teskarisiga mag'iz o'ngini qo'yib, ulab olinadi.

Keyin mag'izning asosiy detal o'ngiga qaytarib, ochiq qirqimini bukib bostirib tikiladi.

Ko'ylakda chizmalar mo'ljallangan bo'lsa, andaza qo'yib izma joylari belgilanadi va maxsus mashinada yo'rmaladi. Ipli izmalar 3-4 qavat 104 ip tortib, keyin uni xalqa qaviq solib yo'rmash yo'li bilan qo'lda hosil qilinadi. Bunday chizmalarining uzunligi tugmalar o'lchamiga bog'liq bo'ladi.[4,71] Temir ilgaklarning izmalari esa 0,4-0,5 sm bo'ladi, kiyimni tikib bo'lgandan keyin ortiqcha iplar qirqib tashlanadi, ko'ylakning o'ngidagi bo'rlangan chiziqlar o'chirib tashlanadi. Namlab - isitib ishlov berish uchun oldin detallarning (bort, belbog', yoqa) chetlari namlab to'g'rilanadi va batamom quriguncha dazmollanadi. Kiyimning choklari yorib dazmollanadi, taxlamalari, bo'rtma choklari dazmollanadi. Ko'ylaklarni so'ngi dazmollashni bug'li havo manekenida bajarish ham mumkin. Ko'ylak teskarisidan dazm ollanadigan bo'lsa, dazmol mato ishlatilmaydi. O'ngidan esa oq gazlamadan dazmol matoq o'yib dazmollanadi. Yoqa, manjet, belbog'lar ostki tom onidan dazmollanadi.

TAKIF VA TAVSIYALAR

Tadqiq etilayotgan mavzuni yoritib berish asnosida biz bir qancha taklif va tavsiyalarni ishlab chiqdik. Jumladan:

1. Eng avvalo texnologiya sinf honalarini zamonaviy tarzda jihozlar va ularni ishlatish ko'nikmasiga ega bo'lish

2. Pedagoglar tomonidan dars mashg'ulotlarini imkoni boricha amaliy mashg'ulotlar bilan nazariy mashg'ulotlar uzviyligini ta'minlash

3. Har bir o'quvchi bilan individual tarzda ishlash

4. Turi hil ishlab chiqarish fabrikalariga, turli hil sexlarga ekskursiyalarni tashkil etish

5. O'quvchilarning tayyorlagan mahsulotlarini bozor rastalariga olib chiqish va qaysidir ma'noda ularda rag'batni hosil qiish

6. O'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida turli to'garaklarni tashkil etish.

7. Ishlab chiqarish, biznes sohasi vakillari bilan davra suhbatlari, master klaslar tashkil etish kabi jihatlar o'ylaymizki, o'quvchi yoshlarga texnologiya faniga nisbatan qiziqishni oshirishga hizmat qiladi.

XULOSA

Yuqoridagi fikrlardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ko'ylak etagini tikish va ko'ylakka oxirgi ishlov berish anchayin murakkab jarayon hisoblanadi. Maktab o'quvchi qizlariga ko'ylak tikish usullari, ayniqsa etak qismini tikish va yakunlash bosqichlarini o'rgatishda texnologiya fani o'qituvchisidan mahorat, qunt va sabr kerak bo'ladi. Chunki habr bir o'quvchi qizga ushbu qismni o'rgatish pedagogdan yuqoridagi sifatlarni talab qiladi. Shiningde, bugungi kunda texnologiya darslarini olib borishda texnologiya honasining muhim zaruriy vosita va texnikalar bilan jizohlanganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda tadbirkorlikka muhim e'tibor berilayotganligi sababli, har bir tadbirkorga malakali ischi hodimlar zarur. Muhtaram Prezidentimizning farmon va qarorlari bilan maktablarda texnologiya darslari zamon bilan hamnafas ravishda olib borilmoqda. Zero, Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, maktabning har bir o'quvchisi dargohni tamomlayotganidan kamida bitta kasbni egallashi zarur. O'ylaymizki, bugungi tadqiqot mavzuyimiz barcha texnologiya fani pedagoglari hamda ushbu sohaga qiziquvchi o'quvchi-yoshlar uchun muhim manba bo'lib hizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Jabborova M .Sh. "Tikuvchilik texnologiyasi". Toshkent.: "O'zbekiston". 1994y.

2. Truxanova A.T. "Tikuvchilik texnologiyasi asoslari". Toshkent.: "O'qituvchi". 1996 y.

3. Litvinova I.N., Shaxova Ya.A. "Ayollar ust kiyimini tikish" Toshkent.: "O'qituvchi". 1997 y.

4. Glinskaya Ye.V. "Azbuqa vishivaniya" Toshkent.: "Mehnat". 1994 y.

5. N.S. Gaipova, M.Z. Ismatullayeva, A.S. Axmetova, X.Z. Ismatullayeva "Tikuvchilik texnologiyasi asoslari", Toshkent.: "O'zbekiston tozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi" 2006 yil

6. www.ziyonet.uz

7. www.pedagog.uz

8. www.natlib.uz